

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 811.111'42
DOI: 10.5281/zenodo.14921367

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ УГРОЗ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ КОНФЛИКТНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ¹

© 2025 *О.Л. Бессонова*¹, *С.П. Михачева*²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

*ORCID*¹: 0000-0002-5171-9790.

*ORCID*²: 0009-0006-2299-0975.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются лингвистические маркеры угроз в медиатекстах, посвященных конфликтам. Основное внимание уделяется лексическим, грамматическим и стилистическим маркерам угроз в британских и американских медиатекстах о политических, экономических и религиозных конфликтах. Эмпирический корпус составили 226 медиатекстов периода 2020–2024 гг. из таких источников, как *The Daily Mail*, *The Washington Post*, *The Guardian*, *The New York Post*, *Reuters*, *RT*, *CNN*. В ходе исследования рассмотрены ключевые особенности конфликтного медиадискурса, описаны механизмы манипулятивного воздействия на реципиента в конфликтном контексте, установлена их роль в формировании общественного мнения лингвокультурного сообщества. Применение семантического, контекстуального, стилистического и дискурсивного анализа позволило определить и интерпретировать языковые средства выражения коммуникативного смысла угрозы в исследуемых медиатекстах. Сделан вывод о широком спектре языковых приемов, используемых для оказания воздействия посредством вербальных угроз в медиатекстах, при этом отмечены сложные, асимметричные отношения между формой и содержанием высказываний.

Ключевые слова: лингвистический маркер, медиадискурс, медиатекст, конфликт, вербальная угроза.

Для цитирования: Бессонова О.Л. Лингвистические маркеры угроз в англоязычном конфликтном медиадискурсе / О.Л. Бессонова, С.П. Михачева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 3–14. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14921367>.

1. Введение. Настоящее исследование фокусируется на анализе лингвистических маркеров угроз в англоязычных медиатекстах, посвященных конфликтам. Учитывая роль языка как ключевого инструмента коммуникации и когнитивного освоения окружающей действительности, а также его тесную связь с процессами инициирования, эскалации и урегулирования конфликтов, вполне закономерным представляется возросший научный интерес современной лингвистики к изучению конфликтного медиадискурса. В контексте увеличения числа конфликтов, войн и актов политического насилия по всему миру, изучение репрезентации угрозы в медиадискурсе становится одной из центральных задач когнитивно-дискурсивной парадигмы. В рамках данного

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

исследования лингвистические маркеры угроз рассматриваются как ключевые элементы конфликтного медиадискурса, понимаемого как динамический процесс вербальных и невербальных взаимодействий в социально-маркированных ситуациях, характеризующихся конфронтационными дискурсивными стратегиями и негативной эмоциональной тональностью.

Теоретико-методологической основой послужили труды, посвященные различным аспектам изучения дискурса, в частности, работы С. Букала [20], К. Габриэлатос [22], Дж. Э. Ричардсон [25], Б. Фрейзер [24], Г. Фуллер [23], а также исследования репрезентации угрозы в англоязычном медиадискурсе, а именно работы К. О. Гаус [3], И. Дини [21], Л. И. Магсумовой [7], Н. Е. Петровой [12], Т. Б. Радбилл [13], К. Ф. Седова [14], Б. Б. Сибиданова [15].

Актуальность исследования обусловлена повышенной конфликтогенностью современной социокультурной среды и значительной ролью масс-медиа в эскалации и поддержании конфликтных нарративов. Детальное изучение вербальных маркеров угроз представляется важным в контексте формирования методологии оценки потенциальной опасности высказываний, содержащих признаки угрозы. Репрезентация угрозы в медиатекстах, рассматриваемая как целенаправленная дискурсивная практика, ориентирована на оказание эмоционального воздействия на реципиента, что обуславливает необходимость углубленного анализа способов языковой репрезентации потенциальных угроз.

Объект данного исследования представляют англоязычные медиатексты, содержащие вербальную угрозу. В качестве **предмета исследования** выступают лингвистические маркеры угроз в англоязычных медиатекстах, посвященных конфликтам. **Целью исследования** является установление и описание вербальных маркеров угроз в англоязычном конфликтном медиадискурсе.

Эмпирический корпус составили 226 медиатекстов, посвященных политическим, экономическим, религиозным конфликтам периода 2020–2024 гг. из таких источников, как *The Daily Mail*, *The Washington Post*, *The Guardian*, *The New York Post*, *Reuters*, *RT*, *CNN*.

2. Характеристика терминологического аппарата исследования.

2.1. Особенности конфликтного дискурса. Конфликтным дискурсом называют область исследования, посвященную анализу языковых стратегий и тактик, используемых сторонами в конфликте для выражения своих позиций, убеждений, а также для управления восприятием и манипуляции аудиторией. К особенностям данного типа дискурса можно отнести различия в ценностях, несовпадения точек зрения и множественные личностные позиции конфронтующих сторон [18, с. 504].

Н.Н. Кошкарова определяет термин **конфликтный дискурс** как деструктивную деятельность участников, подразумевающую речевое взаимодействие между адресантом и целевой аудиторией, предполагающее использование различных стратегий, тактик и способов воздействия для порождения конкретной реакции у адресата [6, с. 61].

Конфликтный дискурс рассматривается в качестве взаимодействия между оппонентами, каждый из которых стремится доказать (или даже навязать) свою точку зрения в случае их расхождения. В связи с этим справедливо упомянуть и о возникающей между ними антипатии, в большинстве случаев влекущей за собой взаимные оскорбления и/или угрозы [12, с. 128].

Н.А. Белоус указывает на амбивалентный характер конфликтного дискурса, вводя при этом термин «иллокутивная доминанта», под которым понимается девиантное речевое поведение, характеризующееся столкновением коммуникативных целей оппонентов. В результате подобного противостояния отмечается изменение

эмоционального состояния коммуникантов вследствие взаимного вербального воздействия [1, с. 6].

В рамках конфликтного дискурса участники могут использовать различные речевые стратегии с целью защитить собственные интересы или аргументировать свою точку зрения. Основными речевыми стратегиями конфликтного дискурса являются:

1) **стратегия дискредитации** (уничижительное отношение, умаление качеств оппозиционной стороны конфликта, подрыв доверия);

2) **стратегия дистанцирования** (игнорирование попыток оппонента вступить в диалог, намеренное избегание диалога);

3) **стратегия кооперации** (проявление поддержки, симпатии, сочувствия к собеседнику готовность слушать точки зрения оппонента, конструктивное обсуждение и поиск компромиссов);

4) **деструктивная стратегия** (обвинения, угрозы в адрес оппонента) [10, с. 11].

Сфера политических конфликтов представляет интересную с научной точки зрения область. Специфика конфликтов варьируется в зависимости от множества факторов, таких как идеологические разногласия, конкуренция за власть, национальные интересы, экономические противоречия. К основным причинам возникновения конфликта относятся негативные обстоятельства на фоне, нарушение процессов понимания, несоответствие практических и коммуникативных целей [2, с. 3]. Этапами развития конфликта являются «зарождение, созревание, речевой конфликт, пик, развитие, спад, консеквент» [1, с. 17].

Медиаконфликт включает, в свою очередь, в себя не только участников противоборствующих сторон, но и еще две стороны: автора публикации и массовую аудиторию. В данном случае автор публикации выступает в роли посредника, передающего позиции двух конфронтующих сторон [20, с. 141]. По мнению Б.Б. Сибиданова, медиаприсутствие несколько способно исказить конфликтный дискурс, так как присутствие массовой аудитории может оказывать влияние на поведение оппонентов. Также создание медиатекста происходит при посредничестве автора публикации (нередко от его позиции зависит восприятие конфликта массовой аудиторией) [15, с. 14].

2.2. Вербальная угроза в англоязычном медиадискурсе. В конфликтологии угроза рассматривается как вербальное сообщение, содержащее прямое или косвенное указание на негативные для адресата последствия [24, с. 162]. Иллокутивная функция речевых актов, содержащих угрозу, заключается в попытке запугать адресата, сообщая ему о возможности причинения серьезного вреда. Вызов подобных негативных чувств является основным средством, которые используются для манипуляции сознанием в медиaprостранстве [8, с. 10]. Чем большего воздействия на сознание реципиента хочет достигнуть адресант, тем категоричнее или экспрессивнее может быть оформлен акт угрозы [3, с. 32].

Ю.В. Щербинина выделяет угрозу как один из главных типов речевой агрессии и относит сюда также оскорбление (умышленное унижение чести и достоинства через использование неприличной формы), грубое требование, грубый отказ (неподобающий отрицательный ответ на просьбу без вежливости и объяснения), враждебное замечание, порицание, насмешка (колкость), ссора [19, с. 91–99]. Эту точку зрения разделяет и К.Ф. Седов, который также считает угрозу одним из типов речевой агрессии и квалифицирует в качестве угрозы инвективы, упрек, обиду, возмущение, обвинение,

колкость, насмешку, проклятье, грубое прекращение коммуникации, угрожающее молчание [14, с. 36].

Оценочная лексика, включая инвективную и стилистически сниженную, является основным инструментом вербальной угрозы [11, с. 15]. Уничижительные выражения и оскорбительные слова, которые в англоязычной культуре воспринимаются как прямые оскорбления, могут быть также квалифицированы как вербальные маркеры угроз [22, с. 404]. При этом важно отметить, что угрозы не всегда характеризуются неприятными для адресата выражениями. Довольно интересным, на наш взгляд, представляется наблюдение И. Дини относительно того, что отсутствие ругательств в угрозе верно для сообщений, авторами которых являются женщины [21, с. 40]. Это подтверждает тот факт, что гендер адресанта может в определенной степени влиять на уровень использования эмоциональной нецензурной лексики при выражении угрожающего сообщения.

Угроза становится действенной, когда она оказывает воздействие на собеседника, вызывая изменения в его состоянии [23, с. 667]. Также она должна выражать реальное намерение: говорящий должен действительно намереваться совершить объявленное действие, но только в том случае, если реципиент не будет соответствовать установленным говорящим параметрам поведения [13, с. 109].

3. Основные результаты исследования.

3.1. Лексические маркеры угроз.

3.1.1. Менасивные глаголы. В конфликтном медиадискурсе значительную роль играют менасивные глаголы, семантика которых эксплицирует действия, направленные на нанесение физического ущерба адресату. Использование менасивных глаголов способствует созданию эффекта устрашения, запугивания и формированию представления о возможности физической агрессии, тем самым реализуя коммуникативную интенцию говорящего:

(1) *If Iran attacks from its territory, Israel will respond and attack in Iran, Katz said.* ‘Если Иран **нападет** со своей территории, Израиль **ответит** и **нападет** на Иран, – сказал Кац’ [32].

Глагол *attack* ‘нападать’ повторяется дважды, что сильнее подчеркивает готовность Израиля к ответному удару. *Respond* ‘отвечать’ выглядит как угроза ответного действия, потенциально равного по масштабу. Вне данного контекста рассматриваемый нами глагол выражает нейтральную коннотацию, но в рамках конфликта он также служит лингвистическим маркером угрозы.

3.1.2. Имена собственные. В конфликтном дискурсе, при реализации стратегии угрозы, отмечается тенденция к использованию апеллятивных форм, представленных именем или фамилией адресата, что может интерпретироваться как маркер неуважения, целью употребления которого является принижение статусной позиции адресата в рамках коммуникативного взаимодействия:

(2) *The US president claims the Russian leader was personally responsible for the opposition activist’s demise: ‘We are going to announce sanctions against Putin, who is responsible for his death, tomorrow. We are not letting up’.* ‘Президент США утверждает, что российский лидер несет личную ответственность за гибель оппозиционного активиста: «Завтра мы собираемся объявить о санкциях против **Путина**, который несет ответственность за его смерть. Мы не отступим»’ [29].

3.1.3. Прилагательные. Адъективные единицы в англоязычных медиатекстах, освещающих конфликты, функционируют как усилители чувства опасности и неизбежности конфликтной эскалации:

(3) *If the enemy opt for **military** confrontation our army should deal a **deadly** blow to thoroughly annihilate them by mobilizing all **the toughest** means and potentialities without moments' hesitation.* 'Если враг выберет **военную** конфронтацию, наша армия нанесет смертельный удар, чтобы полностью его уничтожить, без колебаний, задействовав **самые мощные** средства и возможности' [35].

3.1.4. Местоимения 3-го лица. Использование местоимений третьего лица (*he, they*) для обозначения адресата в медиатекстах, посвященных конфликтам и насыщенным элементами угрозы, является одним из способов актуализации оппозиции «свой – чужой», что подчеркивает пренебрежительное отношение и устанавливает дистанцию между участниками коммуникации:

(4) *'When **they** attempt to appropriate our assets abroad, they should be aware that we also have something to claim back,' Volodin said during a meeting with lawmakers.* '«Когда **они** попытаются присвоить наши активы за рубежом, они должны знать, что нам тоже есть что потребовать обратно», – заявил Володин во время встречи с депутатами' [30].

3.1.5. Абстрактные существительные. В конфликтном дискурсе угроза может быть реализована с использованием абстрактных существительных, что позволяет ее интенсифицировать, делая ее менее конкретной и расширяя сферу ее потенциального воздействия. Угроза направлена не на конкретного индивида, а на отвлеченную силу или концептуальный конструкт:

(5) *The Houthis will 'respond to any **American aggression**,' and make the US 'kneel and burn its battleships and all its bases and everyone who co-operates with it, no matter what the cost.* 'Хуситы ответят на любую «**американскую агрессию**» и заставят США «встать на колени и сжечь их боевые корабли, все их базы и всех, кто с ними сотрудничает, чего бы это ни стоило»' [41].

3.1.6. Инвективы. В конфликтном дискурсе, где реализуется вербальная угроза, для номинации адресата применяются инвективные существительные. Данный прагматический ход является частью дискурсивной стратегии, направленной на дискредитацию определенного лица или политики, что способствует эскалации конфликтной ситуации:

(6) *Kim Yo-Jong, a close ally of the Korean **dictator**, said North Korea wouldn't hesitate to attack its 'enemy' South Korea as tensions explode on the border.* 'Ким Ёо Чжон, близкий союзник корейского **диктатора**, заявил, что Северная Корея без колебаний нападет на своего «врага» Южную Корею, поскольку напряженность на границе растет' [34].

В данном примере слово *dictator* 'диктатор' является инвективным существительным, применяемым для обозначения лидера Северной Кореи (хотя формально оно относится к ее «близкому союзнику»), чтобы подобным образом подчеркнуть делегитимизацию северокорейского режима.

3.1.7. Стилистически сниженная лексика. Стилистически сниженная лексика может использоваться для формирования негативного образа врага в глазах общественности. Это облегчает манипулирование общественным мнением и оправдание агрессивных действий против него:

(7) *Putin puppet Lukashenko insists Russia **WILL** use nukes if they fear defeat as he **rants** that the West plans to invade Belarus.* 'Путинская марионетка Лукашенко настаивает на том, что Россия применит ядерное оружие, если будет опасаться поражения, пока он **разглагольствует** о планах Запада вторгнуться в Беларусь' [37].

Для придания комичного образа политику используется стилистически сниженный глагол *to rant* 'разглагольствовать'. Данное языковое средство, эффективно

использованное журналистом, снижает уровень серьезности угрозы главы Беларуси, таким образом, искажая общий смысл сказанного.

3.1.8. Неопределенные местоимения. В случаях имплицитной вербализации угрозы для обозначения адресата характерно использование неопределенных местоимений, таких как *somebody*, *anyone*, *anybody*, или конструкции *any* + *noun*. Данный выбор местоименной референции способствует размытию границ адресата и усилению эффекта неопределенности угрозы:

(8) *We will consider anyone who tries to resist a threat and quickly destroy them.* ‘Любое лицо, оказывающее сопротивление угрозе, будет незамедлительно рассмотрено как цель для уничтожения’ [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

3.2. Грамматические маркеры угроз.

3.2.1. Пассивный залог. Пассивный залог позволяет сместить акцент с субъекта действия на сам объект, подвергающийся угрозе. Это может быть использовано для усиления ощущения опасности, нависшей над объектом. Также пассивный залог может создавать ощущение, что действие является неизбежным и неотвратимым, независимо от воли адресата:

(9) *Let me make it clear: the safety locks on triggers of our military have been lifted.* ‘Позвольте мне внести ясность: предохранители на спусковых крючках нашего арсенала сняты’ [36].

3.2.2. Условные предложения. Условные предложения в конфликтном дискурсе могут использоваться для манипуляции и оказания давления на адресата. С их помощью устанавливается связь между поведением адресата и желаемым исходом для говорящего, тем самым выбор сужается до подчинения или неблагоприятных последствий:

(10) *Mr Trump said that if Iraq asked US forces to depart on an unfriendly basis, we will charge them sanctions like they've never seen before, ever* ‘Господин Трамп заявил, что, если Ирак недружественным образом попросит американские войска уйти, «мы введем против них санкции, которых они никогда раньше не видели»’ [39].

3.2.3. Повелительное наклонение. Повелительное наклонение устанавливает четкую иерархию между говорящим и адресатом, причем говорящий находится на вершине, а адресат обязан подчиняться ему. Форма повелительного наклонения используется для прямого руководства действиями адресата, указывая, что именно он должен делать в данный момент:

(11) *Do not make a mistake. We do not want a war. But we are prepared to protect our civilians, our soldiers and our sovereignty,* Israeli Defence Minister Yoav Gallant said in a statement, his remarks intended for Hezbollah. ‘«Не совершайте ошибку. Мы не хотим войны. Но мы готовы защищать наших гражданских лиц, наших солдат и наш суверенитет», – говорится в заявлении министра обороны Израиля Йоава Галанта, обращенном к Хезболле’ [33].

3.2.4. Модально-оценочные средства позволяют говорящему не только констатировать возможность или необходимость определенных действий, но и выражать свое отношение к ним, усиливая или смягчая эффект угрозы, а также манипулируя восприятием аудитории:

(12) *The Armenian side mustn't forget that the state-of-the-art missile systems our army has are capable of launching a precision strike on the Metsamor nuclear power plant, and that would be a huge tragedy for Armenia.* ‘Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся в нашей армии, способны нанести точный удар по Атомной электростанции Мецамор, и это будет огромной трагедией для Армении’ [26].

В данном контексте угроза выражена косвенно. Модальный глагол в отрицательной форме *mustn't forget* является предупреждением, замаскированным под напоминание. В контексте военной мощи такое напоминание о возможностях становится угрозой: забыть – значит, понести последствия. Также утверждение *state-of-the-art missile systems are capable of launching a precision strike* ‘новейшие ракетные системы способны нанести точный удар’ представляет собой описание технологических возможностей армии, что является не прямой угрозой, а демонстрацией способности нанести удар.

3.2.5. Восклицательные предложения. Такие предложения мгновенно привлекают внимание аудитории, что делает угрозу более заметной и запоминающейся. Подобные маркеры также демонстрируют, что говорящий серьезно настроен и готов предпринять решительные действия для реализации своей угрозы. Также восклицательные предложения могут использоваться для формирования негативного образа врага в глазах общественности:

(13) *Western nations must realise that we also have weapons that can hit targets on their territory. All this really threatens a conflict with the use of nuclear weapons and the destruction of civilisation. Don't they get that?!* ‘Западные страны должны осознать, что у нас тоже есть оружие, способное поражать цели на их территории. Все это действительно грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Неужели они этого не понимают?!’ [38].

3.3. Стилистические маркеры угроз.

3.3.1. Метонимия. Метонимия представляет собой фигуру речи, в которой название одного предмета или явления используется для обозначения другого, с которым оно находится в определенной связи (пространственной, причинно-следственной, ассоциативной) [17, с. 246].

В условиях новостных репортажей или аналитических статей важно быстро и эффективно передавать информацию. Метонимия позволяет использовать лаконичные, емкие образы, связанные с описываемым предметом. Как отмечает В.И. Соловьева, метонимия – очень важный стилистический прием в политической публицистике. Без нее тексты новостей были бы слишком громоздкими и не соответствовали бы структуре информационных заметок. Метонимия позволяет упростить структуру предложений и сделать текст более понятным для аудитории, что важно для информирования в политическом дискурсе [16, с. 283]. Следующий пример подтверждает эту мысль:

(14) *Israel knows what you're doing, and Israel knows where you're doing it.* ‘Израиль в курсе, что вы делаете, и Израиль знает где’ [40].

3.3.2. Метафора. Лингвистическим маркером угроз может выступать метафорический перенос значения, который происходит по принципу сходства. При этом между объектами устанавливается образное соответствие, не основанное на логической связи [9, с. 24]. Рассмотрим следующее предложение:

(15) *China is warning the U.S. that 'those who play with fire will perish by it'.* ‘Китай предупреждает США, что «те, кто играет с огнем, погибнут от него»’ [31].

Метафора в данном контексте делает высказывание более ярким и запоминающимся, чем простое констатирование факта, а также вызывает в сознании образ опасности, таким образом усиливая эмоциональное воздействие на адресата. Здесь метафора используется как косвенное предупреждение и как угроза в адрес США. Китай дает понять, что поддержка конфликта между Москвой и Пекином является опасной игрой, которая может привести к катастрофическим последствиям для самих США.

3.3.3. Ирония. Использование иронии, критических высказываний в адрес политиков, общественных деятелей и известных личностей, а также

пренебрежительного тона и насмешек по отношению к ним формирует у читателей определенное отношение к упоминаемым объектам и создает у них устойчивые речевые модели поведения. Часто использование иронии в высказываниях может расцениваться как форма агрессии, особенно если говорящий лишает адресата его коммуникативных прав и демонстрирует презрение или высокомерие к нему [5, с. 63]:

(16) *'We were stopping migrants and drugs – now you will have to catch them and eat them yourself,'* Lukashenko said. «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить» [27].

Ирония служит завуалированной угрозой. Лукашенко не говорит прямо о том, что Беларусь намеренно будет способствовать увеличению потока мигрантов и наркотиков в Европу, но его слова подразумевают, что это вполне возможно. Ирония унижает адресата, представляя его в комичном и беспомощном виде. Наряду с этим важно отметить, что данное высказывание ориентировано на создание медийного эффекта для привлечения внимания СМИ и общественности, что позволяет Лукашенко донести свою позицию до широкой аудитории.

3.3.4. Риторические вопросы. Еще одним эффективным средством вербализации угрозы в конфликтном дискурсе являются риторические вопросы. Риторический вопрос – это вопросительное по форме, но не вопросительное по содержанию высказывание, которое не предполагает получения информации от собеседника. Его основная функция заключается в передаче логико-интеллектуального сообщения, часто с акцентом на утверждение, а не на запрос информации. Также риторические вопросы могут использоваться для выражения разнообразных эмоций, таких как ирония, удивление, пренебрежение, возмущение, негодование, раздражение и другие:

(17) *'We are heating Europe. They still threaten us that they will close the border. And if we shut off natural gas there?'* said Lukashenko. «Мы обогреваем Европу. Они все еще угрожают нам, что закроют границу. **А что, если мы там перекроем поставки природного газа?**» – сказал Лукашенко» [28].

Риторический вопрос в данном контексте является способом выразить недовольство и агрессию. Он задается в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Европы (закрытие границ) и служит своеобразным контраргументом, который подчеркивает силу позиции Лукашенко. Вопрос *And if we shut off natural gas there?* «А если мы перекроем газ?» предлагает гипотетическую ситуацию, которая подчеркивает готовность к применению силы в ответ на возможные санкции или угрозы, усиливая интонацию вызова и противостояния.

4. Заключение. Медиадискурс играет ключевую роль в современной коммуникации, являясь важнейшим инструментом как для распространения информации, так и для манипулятивного воздействия на общественное мнение. Вербальная угроза как важный элемент конфликтного дискурса активно используется для манипуляции и воздействия на сознание аудитории. Лексические и стилистические маркеры, такие как менасивные глаголы, оценочные прилагательные, инвективы, метафоры, метонимия и риторические вопросы усиливают эмоциональное воздействие и помогают создать необходимую атмосферу угрозы. Эти элементы не только передают угрозы, но и влияют на восприятие и поведение аудитории, заставляя ее реагировать на вызовы и угрозы с максимальной вовлеченностью. Кроме того, грамматические средства, такие как пассивный залог, формы наклонения, модальные глаголы, обеспечивают усиление угроз в политическом дискурсе, акцентируя внимание на важности событий и вероятности их реализации. Эти элементы усиливают давление на оппонента и аудиторию, создавая атмосферу напряженности и неопределенности.

Анализ таких маркеров позволил глубже понять механизмы воздействия языка в политическом и конфликтном контексте, а также оценить их роль в формировании общественных настроений и поведений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоус Н.А. Конфликтный дискурс в коммуникативном пространстве: семантические и прагматические аспекты: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Н.А. Белоус. – Краснодар, 2008. – 48 с.
2. Васильченко Е.Е. Особенности реализации стратегий и тактик англоязычного конфликтного дискурса / Е.Е. Васильченко // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. – 2023. – № 12 (104) – С. 123–140.
3. Гаус К.О. Концепт "THREAT" в медиадискурсе / К.О. Гаус, М.Ю. Рябова // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2017. – № 7 (120). – С. 32–34.
4. Дробот Д.С. Риторический вопрос как средство когнитивно-прагматического воздействия в медиадискурсе (на примере журналов Cosmopolitan и Glamour) / Д.С. Дробот // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. – № 4-1 (82). – С. 81–84.
5. Космодемьянская В.И. Агрессия в политическом дискурсе как институализированный вид речевой конфронтации / В.И. Космодемьянская, М.В. Лисенко, М.В. Мальхина // Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. Политическая лингвистика. – 2024. – № 3 (105). – С. 60–64.
6. Кошкарлова Н.Н. Диалогические жанры конфликтного и кооперативного типов дискурса / Н.Н. Кошкарлова // Вестник Челябинского Государственного Университета. – 2014. – № 10. – С. 60–64.
7. Магсумова Л.И. Концепт «Угроза» в англоязычном политическом дискурсе / Л.И. Магсумова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 11-1 (65). – С. 125–128.
8. Навицкайте Э.А. Лингвистические средства создания образа исламской угрозы в англоязычном медиадискурсе : автореферат дис. ... канд. филол. наук / Э.А. Навицкайте. – Иркутск, 2012. – 17 с.
9. Опарина Е.О. Метафора в политическом дискурсе / Е.О. Опарина // Политическая наука. – 2002. – № 3. – С. 22–30.
10. Певнева И.В. Коммуникативные стратегии и тактики в конфликтных ситуациях общения обиходно-бытового и профессионального педагогического дискурсов русской и американской лингвокультур : автореф. дис. ... канд. филол. наук / И.В. Певнева. – Кемерово, 2008. – 26 с.
11. Петрова Е.А. Исследование инвективной лексики в конфликтном дискурсе / Е.А. Петрова // Вестник УЮИ. – Уфа : 2022. – №1 (95). – С. 126–135.
12. Петрова Н.Е. Язык Современных СМИ. Средства Речевой Агрессии / Н.Е. Петрова, Л.В. Радибуцкая. – М. : Флинта, 2011. – 160 с
13. Радбиль Т.Б. Выявление языковых и содержательных признаков речевого акта угрозы в экспертной деятельности лингвиста / Т.Б. Радбиль, В.А. Юматов // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета: Юридические науки. – 2015. – № 9. – С. 108–111.
14. Седов К.Ф. Речевая агрессия в повседневной коммуникации / К.Ф. Седов // Речевая агрессия в современной культуре. – Челябинск, 2005. – С. 32–37.
15. Сибиданов Б.Б. Конфликтный Медиадискурс (по материалам прессы Бурятии) / Б.Б. Сибиданов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. Научный журнал. – 2019. – Том 4 (70). – № 1. – С. 12–31.
16. Соловьева В.И. Использование метонимии в политическом дискурсе / В.И. Соловьева // Молодой ученый. – 2023. – № 8 (455) – С. 283–284.
17. Сурова М.Н. Метонимия в политическом дискурсе / М.Н. Сурова // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – № 4 (59). – С. 246–248.
18. Хомякова О.Р. Конфликт как категория литературоведения: аналитические стратегии исследования / О.Р. Хомякова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. – 2021. – № 3. – С. 501–510.
19. Щербинина Ю.В. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления / Ю.В. Щербинина – М. : Флинта, 2004. – 324 с.
20. Boukala S. Medialinguistics: New ways of framing issues of language and communication in media analysis / S. Boukala, A. Cogo // Social sciences and humanities: Theory, methodology, and practice / eds. I. V. Ivanova, S. M. Abalmasova. – Publishing house "Science", 2017. – P. 134–156.
21. Deeney I. Stylistic Verbal Markers of Threat in Public Statements of Social Network Twitter / I. Deeney // Communication. Media. Design. – 2022. – Vol. 7, № 1. – P. 34–44.

22. Gabrielatos C. A corpus-based study of threat frames in UK print media / C. Gabrielatos // *Discourse & Society*. – 2016. – Vol. 27, № 4. – P. 387–411.
23. Fuller G. "The rhetoric of threat": Analyzing how threats are expressed and understood in political and security discourse / G. Fuller, M. Stoddart // *Journal of International Relations and Development*. – 2018. – Vol. 21, № 3. – P. 664–688.
24. Fraser B. Threatening revisited / B. Fraser // *Forensics*. – 2008. – Vol. 5, Iss. 2. – P. 159–173.
25. Richardson J.E. Verbal aggression and threat communication in political debates: A corpus analysis / J. E. Richardson, L. Barkho // *Journal of Political Communication*. – 2023. – Vol. 19, № 2. – P. 251–268.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

26. Azerbaijan threatens to cause a 'nuclear catastrophe' by attacking power station in Armenia amid deadly border clashes [Электронный ресурс] // *Daily Mail*. – 2020. – Режим доступа: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8534029/Azerbaijan-threatens-cause-nuclear-catastrophe-attacking-power-station-Armenia.html> (дата обращения: 15.05.2024).
27. Belarus dictator Lukashenko threatens to flood Europe with 'migrants and drugs' in retaliation for sanctions imposed for Ryanair hijacking [Электронный ресурс] // *Daily Mail*. – 2021. – Режим доступа: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9620727/Belarus-threatens-flood-Europe-migrants-drugs-response-sanctions.html> (дата обращения: 15.05.2024).
28. Belarus's Lukashenko warns Europe: Sanction us again and we could cut gas supply [Электронный ресурс] // *The Washington Post*. – 2021. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/world/europe/belarus-threaten-europe-gas/2021/11/11/970c725c-42df-11ec-9404-50a28a88b9cd_story.html (дата обращения: 15.05.2024).
29. Biden threatens Putin with 'major sanctions' over Navalny's death [Электронный ресурс] // *RT*. – 2024. – Режим доступа: <https://www.rt.com/news/592990-biden-putin-major-sanctions/> (дата обращения: 15.05.2024).
30. Could Russia take back Alaska? Inside Russia's threat to the West [Электронный ресурс] // *Express*. – 2022. – Режим доступа: <https://www.express.co.uk/news/world/1641578/russia-putin-plot-alaska-vyacheslav-volodin-threat-evg> (дата обращения: 15.05.2024).
31. China threatens nuclear war, expanding arsenal in case of 'intense showdown' with US [Электронный ресурс] // *NYPost*. – 2021. – Режим доступа: <https://nypost.com/2021/06/02/chinese-media-says-beijing-expanding-its-nuclear-arsenal/> (дата обращения: 15.05.2024).
32. Iran aims to contain fallout in Israel response, will not be hasty, sources say [Электронный ресурс] // *Reuters*. – 2024. – Режим доступа: <https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-aims-contain-fallout-israel-response-wont-be-hasty-sources-say-2024-04-11/> (дата обращения: 15.05.2024).
33. Israel threatens to 'return Lebanon to stone age' in any war with Hezbollah [Электронный ресурс] // *Reuters*. – 2023. – Режим доступа: <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-threatens-return-lebanon-stone-age-any-war-with-hezbollah-2023-08-08/> (дата обращения: 15.05.2024).
34. North Korea vows military strike if any provocation, fires artillery rounds [Электронный ресурс] // *Reuters*. – 2024. – Режим доступа: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-koreas-kim-yong-jong-vows-immediate-response-provocation-kcna-2024-01-07/> (дата обращения: 15.05.2024).
35. North Korea will 'thoroughly annihilate' South Korea, US if provoked: Kim Jong Un [Электронный ресурс] // *NYPost*. – 2024. – Режим доступа: <https://nypost.com/2024/01/01/news/north-korea-will-annihilate-south-korea-us-if-provoked-kim-jong-un/> (дата обращения: 15.05.2024).
36. North Korea warns South of 'baptism by fire' [Электронный ресурс] // *RT*. – 2023. – Режим доступа: <https://www.rt.com/news/590235-kim-korea-shells-deception/> (дата обращения: 15.05.2024).
37. Putin puppet Lukashenko says a nuclear third world war 'looms on the horizon' and insists Russia WILL use nukes if they fear defeat as he rants that 'the West plans to invade Belarus' [Электронный ресурс] // *Daily Mail*. – 2023. – Режим доступа: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-11923831/Putin-puppet-Lukashenko-says-risk-nuclear-war.html> (дата обращения: 15.05.2024).
38. Putin warns West of risk of nuclear war, says Moscow can strike Western targets [Электронный ресурс] // *Reuters*. – 2024. – 2024. – URL: <https://www.reuters.com/world/europe/putin-warns-west-risk-nuclear-war-says-moscow-can-strike-western-targets-2024-02-29/> (дата обращения: 15.05.2024).

39. Trump threatens Iraq with sanctions if troops are expelled from country [Электронный ресурс] // BBC News. – 2020. – Режим доступа: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51003159> (дата обращения: 15.05.2024).
40. US expects Iran to carry out direct attack on Israel, sources say, as Biden warns 'don't' [Электронный ресурс] // CNN. – 2024. – Режим доступа: <https://edition.cnn.com/2024/04/12/politics/white-house-iran-threat-israel/index.html> (дата обращения: 15.05.2024).
41. US, UK begin bombing Yemen – Houthis RT [Электронный ресурс] // Swentr. – 2024. – Режим доступа: <https://swentr.site/news/590481-us-uk-begin-strikes-yemen/?ysclid=lr9vuq656c634816106> (дата обращения: 15.05.2024).

REFERENCES

1. Belous N.A. (2008). Konfliktnyi diskurs v kommunikativnom prostranstve: semanticheskie i pragmaticheskie aspekty [Conflict discourse in the communicative space: semantic and pragmatic aspects]. (Kandidat dissertation) Krasnodar (In Russian).
2. Vasil'chenko E.E. (2023). Osobennosti realizatsii strategii i taktiki angloyazychnogo konfliktного diskursa [Features of strategies and tactics the implementation in English-language conflict discourse]. Filologicheskii aspekt: mezhdunarodnyi nauchno-prakticheskii zhurnal, 12(104), 123–140 (In Russian).
3. Gauss K.O., & Ryabova M.Yu. (2017). Kontsept "THREAT" v mediadiskurse [The concept of "THREAT" in media discourse]. Almanakh sovremennoi nauki i obrazovaniya, 7(120), 32–34. Tambov: Gramota (In Russian).
4. Drobot D.S. (2018). Ritoricheskii vopros kak sredstvo kognitivno-pragmaticheskogo vozdeistviya v mediadiskurse (na primere zhurnalov Cosmopolitan i Glamour) [Rhetorical question as a means of cognitive-pragmatic influence in media discourse (based on Cosmopolitan and Glamour magazines)]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 4-1(82), 81–84 (In Russian).
5. Kosmodemianskaia V.I., Lisenko M.V., Malykhina M.V. (2024). Agressiia v politicheskom diskurse kak institucionalizirovannyi vid rechevoi konfrontatsii [Aggression in political discourse as an institutionalized type of speech confrontation]. Rossiiskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet imeni A. I. Gertsena. Politicheskaiia lingvistika, 3(105), 60–64 (In Russian).
6. Koshkarova N.N. (2014). Dialogicheskie zhanry konfliktного i kooperativного tipov diskursa [Dialogic genres of conflict and cooperative types of discourse]. Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 10, 60–64 (In Russian).
7. Magsumova L.I. (2016). Kontsept "Ugroza" v angloyazychnom politicheskom diskurse [The concept of "Threat" in English-language political discourse]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 11–1(65), 125–128 (In Russian).
8. Navitskaite E.A. (2012). Lingvisticheskie sredstva sozdaniia obraza islamskoi ugrozy v angloyazychnom mediadiskurse [Linguistic means of creating the image of the Islamic threat in English-language media discourse]. Irkutsk: Irkut. gos. lingvistich. un-t. (In Russian).
9. Oparina E.O. (2002). Metafora v politicheskom diskurse [Metaphor in political discourse]. Politicheskaiia nauka, 3, 22–30 (In Russian).
10. Pevneva I.V. (2008). Kommunikativnye strategii i taktiki v konfliktnykh situatsiiakh obshcheniia obikhodного-bytyvogo i professional'nogo pedagogicheskogo diskursov russkoi i amerikanskoi lingvokultur [Communicative strategies and tactics in conflict situations of communication of everyday and professional pedagogical discourses of Russian and American linguocultures]. Kemerovo (In Russian).
11. Petrova E.A. (2022). Issledovanie invektivnoi leksiki v konfliktном diskurse [Study of invective vocabulary in conflict discourse]. Vestnik UYI, 1(95), 126–135 (In Russian).
12. Petrova N.E., & Ratsibutskaia L.V. (2011). Iazyk Sovremennykh SMI. Sredstva Rechevoi Aggressii [Language of Modern Media. Means of Speech Aggression]. Moscow: Flinta (In Russian).
13. Radbil' T.B., & Iumatov V.A. (2015). Vyivlenie iazykovykh i sodержatel'nykh priznakov rechevogo akta ugrozy v ekspertnoy deiatel'nosti lingvisty [Identification of linguistic and content features of the speech act of threat in the expert activity of a linguist]. Vestnik Viatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta: Iuridicheskie nauki, 9, 108–111 (In Russian).
14. Sedov K.F. (2005). Rechevaia aggressiia v povsednevnoi kommunikatsii [Speech aggression in everyday communication]. In Rechevaia aggressiia v sovremennoi kul'ture. Chelyabinsk, 32–37 (In Russian).
15. Sibidhanov B.B. (2019). Konfliktnyi Mediadiskurs (po materialam pressy Buriatii) [Conflict Media Discourse (based on materials from the press of Buryatia)]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki. Nauchnyi zhurnal, 4(70), 1, 12–31 (In Russian).

16. Solovieva V.I. (2023). Ispolzovanie metonimii v politicheskom diskurse [The use of metonymy in political discourse]. *Molodoi uchenyi*, 8(455), 283–284 (In Russian).

17. Surova M.N. (2016). Metonimiiia v politicheskom diskurse [Metonymy in political discourse]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniia*, 4(59), 246–248 (In Russian).

18. Khomiakova O.R. (2021). Konflikt kak kategoriiia literaturovedeniia: analiticheskie strategii issledovaniia [Conflict as a category of literary criticism: analytical research strategies]. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriia: Literaturovedenie. Zhurnalistika*, 3, 501–510 (In Russian).

19. Shcherbinina Iu.V. (2004). *Russkii iazyk. Rechevaia aggressiia i puti ee preodolenia* [Russian language. Speech aggression and ways to overcome it]. Moscow: Flinta (In Russian).

Поступила в редакцию 13.02.2025 г.

LINGUISTIC MARKERS OF THREATS IN ENGLISH MEDIA TEXTS ABOUT CONFLICTS

O.L. Bessonova, S.P. Mikhacheva

The article deals with linguistic markers of threats in media texts about conflicts. The focus is made on lexical, grammatical, and stylistic markers of threats in British and American media texts about political, economic, and religious conflicts. The empirical corpus consists of 226 media texts covering the period of 2020-2024 from such sources as *The Daily Mail*, *The Washington Post*, *The Guardian*, *The New York Post*, *Reuters*, *RT*, *CNN*. In the course of the research the key features of conflict media discourse have been considered. The mechanisms of manipulative influence on the recipient have been described. Their role in shaping public opinion of the linguocultural community has been highlighted. The application of semantic, contextual, stylistic, and discourse analysis enabled to identify and interpret the linguistic means of expressing the communicative meaning of the threat in the media texts under study. A conclusion is made about a wide range of linguistic techniques used to exert influence through verbal threats in media texts, with complex, asymmetrical relationships between the form and content of utterances being stressed.

Key words: linguistic marker, media discourse, media text, conflict, verbal threat.

Бессонова Ольга Леонидовна.

Доктор филологических наук, профессор.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Заведующий кафедрой английской филологии.
ORCID: 0000-0002-5171-9790.

E-mail: o.bessonova.2023@list.ru.

Михачева Снежана Павловна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Студент, магистр.
ORCID: 0009-0006-2299-0975.

E-mail: mikhachova_snezhana@mail.ru.

Bessonova Olga Leonidovna.

Doctor of Philology, Professor.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Head of English Philology Department.
ORCID: 0000-0002-5171-9790.

E-mail: o.bessonova.2023@list.ru.

Mikhacheva Snezhana Pavlovna.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Master student of Faculty of Foreign Languages.
ORCID: 0009-0006-2299-0975.

E-mail: mikhachova_snezhana@mail.ru.